

КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИДА МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР ВА ФАРМАКОГЕНЕТИК ДАВО ЧОРАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

¹Пулатов Д.А., ²Мухаммадиева С.М., ³Авезмуратова Г.А.

¹Т.ф.д. проф. ²Т.ф.д. доцент.

³E-mail: avezmuratovagulnara@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372571>

Аннотация. Хозирги даврда онкологик касалликларни даволашда кўплаб кимёпрепаратлар қўлланмоқда, лекин препаратларнинг даволаш эффективлиги ва токсиклигини олдиндан айтиб берувчи маркерлар ҳақида маълумотлар кам. Кўрсатмаларга асосан кимёпрепаратлар эффективлиги ва ножўя таъсирларини ўзгарувчанлиги айрим беморларда генотипик аниқланади. Бизнинг мақоламиз замонавий препаратлар метаболизмида қатнашувчи ксенобиотиклар ва уларнинг препаратлар ножўя таъсирини олдиндан айтиб беришда уларнинг ахамияти ва илмий изланишимизнинг келажакдаги истиқболи тўғрисида.

Калим сўзлар: фармакогенетика, персоналлаштирилган кимётерапия, олдиндан айтиб берувчи фактор, токсиклик.

Аннотация. В настоящее время для лечения онкологических заболеваний используется множество химиотерапевтических препаратов, однако мало известно о маркерах, предсказывающих эффективность и токсичность лечения. Как было показано, вариабельность в эффективности и токсичности химиопрепаратов у отдельных больных определяют их генотипические особенности. В нашей статье описываются основные фрагменты, метаболизирующие ксенобиотики, а также их значение для предсказания токсичности современных химиопрепаратов и перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: фармакогенетика, персонализированный, предсказывающие факторы, химиотерапия, токсичность

Abstract. Many drugs have been used for the treatment of cancer patients, but there is little information about how predictive factors can be used to aid treatment response and anticipate toxic effect related to anticancer treatment. There is a marked variability in drug handling between individual patients and this variability is based on genotyping individual patients. In this review we focus on genetic characteristics of xenobiotic-metabolizing enzymes. We also discuss the most valuable genetic predictive factors that relate to the toxic effects experienced by cancer patients treated with anticancer chemotherapy and the future prospects in this field of investigation.

Keywords: pharmacogenetic, personalized, genotyping, predictive factor, chemotherapy, toxicity

Кўкрак беzi саратони (КБС) бугунги кунгача дунё бўйлаб аёллар орасида саратон касаллиги келтириб чиқарган ўлимларнинг асосий сабаби бўлиб қолмоқда [1,2]. Ушбу касаллик тарқалиши кўламини ҳисобга олсак, бу муаммо ижтимоий ва клиник жиҳатдан аҳамиятли эканлиги ойдинлашади. Онкологик касалликлар структурасида кўкрак беzi саратони етакчи ўринни эгаллаб турибди, яъни ушбу патология туфайли аёлларда касаллик ва ўлим кўрсаткичлари муттасил ўсиб бормоқда [3,4,5].

Ўзбекистон Республикасида онкологик касаллик структурасида (2017 йил) кўкрак беи саратони етакчи ўринда бўлиб (100 минг аҳолига 9,2), доимий равишда биринчи ўринни эгаллаб келмоқда, аёллардаги онкологик патология билан боғлиқ ўлим статистикасида эса 14,7%ни ташкил қилади [6,7,8,9,10]. Жаҳон статистикасига кўра, аёллар орасида кўкрак беи саратони учраши 100 минг аёлга 43,3 беморни ташкил қилади, ушбу касаллик натижасидаги ўлим даражаси эса ҳар 100 минг аёлга 12,9 ҳолатни ташкил этади [11,12,13]. Сўнгги 30 йил ичида мутлақ ва нисбий ўсиш туфайли кўкрак беи саратонига чалиниш кўрсаткичи ошди [14,15,16,17].

Бугунги кунда 30 дан ортиқ турли хил кимёвий терапия схемалари мавжуд бўлиб, улар дориларнинг органотропиясига ва ўсмаларнинг даволашга нисбатан индивидуал сезгирлигига асосланган. Агар ўсмаларнинг индивидуал сезгирлигини аниқлашнинг иложи бўлмаса, кимёвий терапия схемасига ҳужайра циклининг турли босқичларида таъсир кўрсатадиган препаратлар қўшилади. Даволаш самарасизлигининг асосий сабаби, саратонга қарши дориларга чидамлилиги ҳисобланади. Шиш ҳужайралари сезгир бўлмаган цитостатиклар организмнинг ўсмага қарши курашувчанлигини бостиради, бу билан дори воситаларига чидамли клонларнинг ўсишини ва кенг метастазларнинг тез ривожланишини рағбатлантиради. Шундай қилиб, кимёвий терапия самарадорлигини ошириш ўсма ҳужайраларининг кўплаб дори-дармонларга резистентлик даражасини камайтириш ва саратонга қарши дориларга сезгирлигини оширишни ўз ичига олади.

Кўкрак беи саратонига қарши цитотоксик терапияни оптималлаштириш даволаш натижаларини яхшилашнинг энг истиқболли йўналишларидан биридир. Ушбу соҳада олиб борилаётган ишланмалар кимётерапия самарадорлигини бир неча баробар кучайтиришга имкон беради ва индивидуал (шахсийлаштирилган) кимёвий терапия режимларини тайинлаш. Саратоннинг молекуляр хусусиятларига асосланиб, кўкрак беи саратони учун ёрдамчи (ёки янги ёрдамчи) кимёвий терапия кўринишидаги индивидуал терапия амалдаги даволаш усулларининг хавф самарадорлик нисбатларини яхшилаши мумкин. Амалдаги диагностик биомаркерлар панелини кенгайтириш ва такомиллаштириш бизни нафақат индивидуал даволаш усулларига йўналтиради, балки асосан кимёвий терапиядан фойда кўрмайдиган беморлар гуруҳини ажратишга имкон беради. Шу билан бирга, ўсма биологиясини яхшироқ тушуниш, мавжуд дори-дармонлардан фойда кўриши даргумон бўлган беморлар учун янги схемалар яратилишини оптималлаштиради. Маркерлар комбинацияси ҳар қандай битта ген ёки ген маҳсулотига қараганда жавобни тахмин қилишда кўпроқ маълумот бера олиши кутилмоқда. Замонавий молекуляр таҳлилий воситалар, хусусан, генетик таҳлил ва транскрипцияни профиллаш ушбу гипотезани синовдан ўтказишга кўмаклашади (Pusztai et al., 2005).

Фторурацил (флуорурацил) хавфли ўсмалар, шу жумладан КБСда ҳам, ривожланишини самарали равишда бостирадиган цитостатиклар тоифасига кирадиган саратонга қарши доридир (Pratt et al., 2012).

5-ФУ олинганидан ва унинг ўсмага қарши таъсири аниқланганидан бери 60 йилдан кўпроқ вақт ўтди (Dushinsky et al., 1957). Фторурацил ДНК синтезини блоклаш (тимидилат синтеза ферменти фаоллигининг пасайиши туфайли) ва структурада (унинг таркибига фторурацил киритилиши сабабли) номукамал РНК ҳосил бўлиши орқали ҳужайралар бўлиниши жараёнини бостиради. 5-ФУ бироз фарқ қилади ва тузилиши жиҳатидан РНК таркибига кирувчи пиримдин (урацил)га жуда ўхшайди. Фарқи -

пиримидиннинг 5-позициясида фтор молекуласи мавжудлигидадир. Ушбу фарқ саратон хужайраларининг ишлашига халақит беради, яъни саратон хужайралари ўсиши ва кўпайиши учун ДНКни ишлаб чиқариш ва тиклашга қодир бўлмай қолади. Аммо янги ДНКни фақат саратон хужайралари ҳосил қилмайди, шунинг учун у соғлом хужайраларга ҳам таъсир қилади. Шу сабабли, фторурацил ўта жиддий ножўя таъсирга олиб келиши мумкин: иммун тизими бостирилиши ва инфекциялар хавфи, қизил қон таначаларини ишлаб чиқариш камайиши сабабли камқонлик, сочларнинг тўкилиши ва бошқалар.

АҚШ Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳузуридаги FDA томонидан берилган тавсияга биноан, ножўя таъсирининг қуйидаги белгиларидан бири пайдо бўлса, 5-ФУ терапиясини дарҳол тўхтатиш керак:

- дастлабки кўринишидаёқ стоматит ёки қизилўнгач фарингити;
- лейкопения (3500 гача бўлган WBC) ёки лейкоцитлар сонининг тез камайиши;
- қусиш;
- диарея, тез-тез ич келиши ёки суюқ ахлат;
- гастроинтестинал яра ва қон кетиш;
- тромбоцитопения (тромбоцитлар сони 100,000гача);
- тананинг ҳар қандай жойида қон кетиш.

5-ФУ терапияси самарадорлигини ошириш учун модулятор ва бўлажак дорилар ишлаб чиқилмоқда. Капецитабин - бу 5-ФУга ферментатив равишда айланадиган ва кўпинча метастатик КБСни даволашда ишлатиладиган оғиз орқали юборилган фторурацил аналог препарати.

Фторпиримидинлар, 5-ФУ ва капецитабин кўп йиллар давомида турли хил саратон касалликларини даволашда кимёвий терапиянинг асосий йўналиши бўлиб келмоқда; улар туфайли дунё бўйлаб ҳар йили 2 миллионга яқин бемор даволанади (Ezzeldin, 2004). Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, 5-ФУдан ҳаёт учун хавfli заҳарланиш вужудга келадиган беморларнинг нисбати 10%дан 40%гача оралиғида (Levy et al., 1998).

Дигидропиримидин дегидрогеназа (DPD) - бу биринчи босқичнинг катализатори ва пиримидин нуклеотидлари - тимин ва урацилнинг парчаланиш тезлигини чекловчи фермент. Шунингдек, DPD киритилган 5-ФУнинг 80-85%ини фаол бўлмаган метаболитларга ўзгартиради (Lu et al., 1992). Цитотоксик метаболитларга ўтиш учун етарли 5-ФУ миқдори биринчи навбатда DPDнинг тизимли фаоллиги билан белгиланади. DPD ферменти асосан 5-ФУ метаболизмининг асосий органи бўлган жигарда ифодаланади. DPD фаоллиги беморларда жуда хилма-хил бўлиб, тахминан 3-8% аҳолида DPDнинг қисман етишмовчилиги кузатилади, бунда ферментатив фаоллик тахминан 50%га пастроқ бўлади (Mattison et al., 2006, Johnson et al., 2001). Тўлиқ DPD етишмовчилиги (ферментнинг 0% фаоллиги) ҳолатлари қисман етишмовчиликка қараганда анча кам учрайди (тахминан 0,1% частотада) (Mattison et al., 2006, Lu et al., 1993; Etienne et al., 1994; Ogura et al., 2005).

DPD етишмовчилиги бўлган беморлар фторпиримидиннинг стандарт дозалари билан даволанганда DPD фаоллигининг пасайиши 5-ФУ фаоллигининг ошишига олиб келади, натижада фаол 5-ФУ метаболитлари даражаси ошиб, оғир заҳарланиш хавфи ва ҳатто ўлимга олиб келадиган заҳарланиш вужудга келиши мумкин (Johnson et al., 2001; Amstutz et al., 2011; Morel et al., 2006). Бир нечта тадқиқотлар шуни кўрсатадики, DPD фаоллигининг пасайиши фторпиримидин билан боғлиқ оғир заҳарланиши бўлган

беморларнинг тахминан 39-61 %да аниқланган (Milano et al., 1999; Van Kuilenburg et al., 2000; 2002).

DPD етишмовчилиги 5-ФУ тўпланишини кучайтиради ва токсик ножўя таъсирга олиб келади (Johnson et al., 2001). Аҳолининг 5%гача қисмига DPD ферменти етишмайди, бу эса дорининг ортиқча тўпланишига ва захарлашига олиб келади (Lee, et al., 2004).

Шундай қилиб, кўпгина кимётерапия препаратларида бўлгани каби, 5-ФУ билан даволаш реакция ва захарлаш профиллари бўйича шахслараро ўзгарувчанлик даражасини кўрсатади. Захарланиш хавфи қисман биргаликда олиб бориладиган даволанишга боғлиқ, ammo ҳозирги даволаш схемаларида 5-ФУ билан даволанган беморларнинг тахминан учдан бир қисми 3-чи ёки ундан юқори захарланиш аломатларига эга (Lee, A.M. et al., 2014). 5-ФУ келтириб чиқарган захарланиш одатда самарали истиқболга эга саратон терапиясини ортга суришга ёки тўхтатишга олиб келади ва кўпинча касалхонага ётқизишни тақозо этади (Deenen et al., 2016). Фторпиримидинларни қабул қиладиган беморларда нохуш ҳодисаларнинг пайдо бўлиши ва оғирлигидаги индивидуал фарқлар қисман ёш ва жинс каби клиник омиллар билан изоҳланиши мумкин. Бироқ, ножўя натижалардаги ўзгарувчанликнинг аксарияти тушунарсиз бўлиб қолмоқда (Voige et al., 2016).

Фторпиримидинга нисбатан чидамсизликка ёрдам беради, деб тахмин қилинадиган генетик омиллардан дигидропиримидин дегидрогеназа ферментини кодловчи DPYD гени энг кўп ўрганилган.

DPYD гени хромосоманинг 1 (1p22) калта елка қисмида жойлашган бўлиб, унинг регулятив элементлари билан биргаликда узунлиги 950 минг жуфт нуклеотидга (бп) тенг, шундан 4399 бп. тўғридан-тўғри генга алоқадор (уларнинг 3 кб оқсилни кодлайди). Ген 23 та экзонга эга (Wei et al., 1998) (1.1-расм).

Одамнинг DPYD гени ва инсоннинг DPD оксидаги тахминий функционал доменларнинг схематик тасвири. DPD оксидининг доменлари ва DPYD экзонлари ўртасидаги ёзишмалар пунктир чизиқлар билан кўрсатилган. Ўқ DPD оксида тасвирланган потенциал протеолитик жойни белгилайди (Yokota et al., 1994). Тасвир Wei et al., (1998)дан олинган

3%дан 5%гача аҳолида DPYD генининг кетма-кетлиги ўзгариши борлиги тахмин қилинмоқда ва бу фармакогенетик вариантлар 5-ФУ токсиклиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. DPYD генининг бир нечта вариантлари аниқланди, улар орасида таниқли нопараллел мутациялар, генининг кодлаш минтақаларида бириктирувчи жойларнинг ўзгариши, шунингдек кодланмайдиган минтақаларнинг бошқа ўзгаришлари (Amstutz et al., 2011) ва уларнинг 5-ФУ токсиклиги билан боғлиқлиги бир нечта тадқиқотларда акс

этирилди. Шу муносабат билан, индивидуал DPYD вариантларининг 5-ФУ билан боғлиқ оғир токсиклик хавфига таъсирини тушунишни янада аниқлаштириш учун беморларга метаболик профилактика ва DPYD генининг генетик скринингини ўтказиш таклиф этилади (Amstutz et al., 2011).

DPDнинг симптоматик етишмовчилиги одатда DPYD генининг гомозиготли инактивацияси туфайли юзага келади, гетерозиготли ташувчилар эса асимптоматик хусусиятга эга. Шунга қарамай, DPD фаоллиги 70%дан кам бўлган барча беморлар фторпиримидинлар билан даволанганда юқори захарланиш хавфига эга, деб ҳисобланади (Van Kuilenburg et al., 1999). Фторурацил токсиклигининг аломатларига кучли диарея, оғир мукозит, нейтропения, нейротоксиклик ва қўл-оёқ синдроми (қизариш, шишиш ҳамда қафт ва оёқ остида пуфакчалар пайдо бўлиши) киради (Westbrook, 2013).

Клиник материалларнинг умумий характеристикаси.

Илмий тадқиқотда РИОаРИАТМ шифохонасида даволанган 126 сут беши саратони билан оғриган беморларнинг 2010 йилдан 2017 йилгача бўлган касаллик тарихи ретроспектив таҳлил қилинди. Сут беши саратони билан беморларни 5-фторурацил билан кимётерапия даволаш жараёнида токсик белгиларнинг юзага чиқиши (назорат гуруҳ, n=60) ва чиқмаслигига (асосий гуруҳ, n=66) қараб беморлар гуруҳларга бўлинди (расм 1). Тадқиқот ретроспектив ва истиқболли маълумотларни акс эттиради.

Расм 1. Солиштирув гуруҳлар буйича беморлар тақсимооти

Тадқиқот манбалари сифатида: беморнинг ёши, ўсманнинг тарқалиш даражаси, касаллик босқичи, гистологик ва фармакогенетик тадқиқотлар, тизимли даволаш тури, клиник ва инструментал маълумотларни сақлаган амбулатория ёзувлари, касаллик тарихи, операциялар протоколлари, клиник ҳисоботлар хизмат қилган. Шунингдек, қуйидаги маълумотлар ҳам ўрганилган: инструментал тадқиқотлар, жарроҳлик даволаш ҳажми, йўлдош касалликлар, беморнинг ҳолати (ремиссия, ривожланиш, қайт қилиш, метастаз, беморнинг ўлими).

Умумий яшовчанлик ва рецидивсиз яшовчанлик тўғрисидаги маълумотлар Саратонни рўйхатга олиш маълумотлари базасидан, беморларни динамик текшириш ва

мониторингидан (олинган даво, назорат текширувлар, умумий текширувлар, метастазлар санаси, асоратлар ва кейинги даволаниш тўғрисида) олинган.

Беморлар қуйидагича тақсимланди: 26 ёшдан 73 ёшгача асосий гуруҳда 66та бемор, назорат гуруҳида 24 ёшдан 72 ёшгача бўлган 60 бемор, асосий гуруҳдаги беморларнинг ўртача ёши $50,5 \pm 1,45$ ёш, назорат гуруҳиники эса $48,7 \pm 1,67$ ёшни ташкил этди ($t=0.81$, $df=120$ $p=0.42$)

Кимётерапия давомида таққослов гуруҳларида кимёпрепаратнинг токсиклиги қуйидагича намаён бўлди (жадвал 1).

Жадвал 1

5-Фторурацилнинг асосий ва назорат гуруҳларидаги токсиклиги белгилари

Побочные эффекты	Назорат гуруҳ (n=60)	Асосий гуруҳ (n=66)
Нейтрофиллар	34,5%±5,23	71,8%±6,62
Тромбоцитлар	78,3±7,21	174,8±12,7
Гемоглобин	89,2±8,22 г/л	102,9±9,81 г/л
АЛТ	3,4±0,23 ед	1,2±0,08 ед
АСТ	3,2±0,24 ед	0,9±0,07 ед
Қайт	58 (96,7%)	11 (16,7%)
Диарея	51 (85%)	6 (9,1%)
Стоматит	48 (80%)	4 (6,1%)
Тана ҳарорати ошиши	52 (86,7%)	7 (10,1%)
Теридаги токсиклик белгилари	59 (98,3%)	0
Кафт-пошна синдроми	47 (78,3%)	0
Нейротоксиклик	56 (93,3%)	2 (3%)
Астения	55 (91,7%)	9 (13,6%)
Флебит	23 (38,3%)	1 (1,5%)

1-жадвалдан кўриниб турибдики назорат гуруҳда асосий гуруҳга нисбатан олганда 5-Фторурацилнинг токсиклиги яққол ифодаланган. Бунда нейтрофилларнинг, тромбоцитларнинг, гемоглобиннинг тушиб кетиши, АЛТ, АСТларнинг жигарга токсиклиги сабабли ошиб кетиши ишончли даражада юзага чиққан ($p<0,05$).

Шу билан бирга назорат гуруҳда 5-Фторурацилнинг токсиклиги қайт, диарея, тана ҳарорати ошиши, нейротоксиклиги, беморлар астенизацияси ва веналардаги яллиғланиши билан асосий гуруҳга нисбатан жуда ишончли даражада юзага чиққан ($p<0,05$).

Жами бўлиб биз ўзбекистонлик аҳолининг кўкрак беги саратони билан касалланган 126 нафар беморида DPYD14 генининг rs3918290 якка нуклеотидли полиморфизмининг генетик таҳлилини ўтказдик.

Молекуляр-генетик таҳлил DPYD14 генининг полиморфик маркерининг 190511G>A генотиплари ва аллелларининг қуйидаги тарқалишини аниқлади: AA генотипи - ҳеч бир беморда аниқланмаган (0%), GG генотипи – асосий гуруҳда 56 та (84,8%) беморда ва назорат гуруҳда 42 (70%) беморда аниқланган, GA – асосий гуруҳда 10 (15,2%) беморда ва назорат гуруҳда – 18 (30%) аниқланган, бунда ишончлилик кўрсаткичи $\chi^2=4.01$; $p=0,045$; OR=0,42; (0,17-0,99) (жадвал 2).

Жадвал 2

DPYD генининг 190511G>A генотип ва аллеллар полиморфик маркерининг КБС (n=126) билан касалланган асосий ва назорат гуруҳларида учраш частотасининг таҳлили

Поли-	Аллели,	Назорат гуруҳ	Асосий гуруҳ	OR (95% CI), χ^2 , p
-------	---------	---------------	--------------	---------------------------

морфизм		генотипы	(n=60)		(n=66)		
			n	%	n	%	
DPYD генининг 190511G>A	Аллели	G	102	85	122	92,4	OR=0,46; (0,21-1,05), $\chi^2= 3,51; p=0,061$
		A	18	15	10	7,6	
	Генотипы	GG	42	70	56	84,8	OR=0,42; (0,17-0,99), $\chi^2= 4.01; p=0,045$
		GA	18	30	10	15,2	
		AA	0	0	0	0	

Ўрганилган беморларда аллелни ўрганиш шуни кўрсатдики G аллели асосий гуруҳда 122 (92,4%) ва назорат гуруҳда 102 (85%) ни ташкил қилган, А аллели асосий гуруҳда 10 (7,6%) ва назорат гуруҳда 18 (15%) ни ташкил қилган, бунда ишончлилик даражаси $\chi^2= 3,51; p=0,061$ ни ташкил қилди.

Полиморф генларнинг генотипини ўрганиш шуни кўрсатдики, сут беши саратони билан беморларни асосий ва назорат гуруҳларида генотипларни эмперик тарқалиши Харди-Вайнберг тенграмаси назарий кутилаётган кўрсаткичларига тўғри келади ($p<0,05$)

Гуруҳлар ўртасидаги кимёпрепаратга сезгирлиги ва резистентлиги бўйича таққослов натижалари (жадвал 3)

Жадвал 3

	Асосий гуруҳ, n=66	Назорат гуруҳ, n=60	P
Сезгирлик	54 (81,8%)	25 (41,7%)	$\chi^2= 21.66;$ $p= 0.000003$
Резистентлик	12 (18,2%)	35 (58,3%)	
Жами	66 (100%)	60 (100%)	

Гуруҳлар ўртасидаги таққослов таҳлилида гуруҳлар аллеллар бўйича ўрганилди. Бунда қуйидаги ўзгаришлар аниқланди:

- асосий гуруҳда кимётерапияга сезгилик кучли аниқланди (54 (81,8%), аллелар бўйича бу кўрсаткичлар ўрганилганда GG 48 (72,7%) та ва GA 6 (9,1%) та беморда аниқланди;

-кимётерапияга сезгирлик бўйича назорат гуруҳда (умумий -25 (41,7%)) GG 17 (28,3%) та ва GA 8 (13,3%) та ни ташкил қилди ($\chi^2= 5.11;p= 0.024$);

- резистентлиги бўйича гуруҳлар солиштириб таҳлил қилинганда асосий гуруҳда (умумий - 12 (18,2%)) GG 8 (12,1%) ва GA – 4 (6,1%) ни ташкил қилди;

-резистентлик бўйича назорат гуруҳда (умумий - 35 (58,3%)) GG – 25 (41,7%) ни ва GA 10 (16,7%) ни ташкил қилди ($\chi^2= 0.097;p= 0.76$) (расм 2 ва 3).

Расм 2. Таққосланаётган гуруҳлар аллеллари бўйича сезгирлиги

Расм 3. Таққосланаётган гуруҳлар аллеллари бўйича резистентлиги

Кимётерапия сезгирлик ва резистентлик бўйича ўтказилган таққослов таҳлилда асосий ва назорат гуруҳлар ўртасида ишончли фарқ аниқланди ($\chi^2= 21.66; p= 0.000003$). Яъни сут беги саратони билан оғриган беморлар асосий гуруҳ беморларида ўтказилган кимё воситасига сезгирлик юқори даража деб ҳисобланди (81,8%), бу кўрсаткич эса назорат гуруҳ беморларида паст кўрсаткиларни, яъни деярли 2 баравар кам (41,7%) кўрсатди. Назорат гуруҳдаги бу ҳолатни албатта шу гуруҳ беморларида кузатилган кимёвоситанинг токсиклиги билан боғланади.

Сут беги саратони билан беморларда 5 йиллик яшовчанлик таҳлил қилинганда умумий яшовчанлик 44,4% ни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич асосий гуруҳ беморларида 63,6% ни ва назорат гуруҳда 23,3% ни ташкил қилди. Бунда асосий ва

назорат гуруҳлар ўртасидаги фарқ 40,3% ни ташкил қилди ($\chi^2=4,99$, $p= 0.025$; OR=4,2 95% ИЛ (1,1-16,1))) (4,5,6 расм).

Расм 4. Сут беги саратонида 5 йиллик умумий яшовчанлик, Каплан-Мейер бўйича

Расм 5. Асосий гуруҳнинг 5 йиллик яшовчанлиги, Каплан-Мейер бўйича

Расм 6. Назорат гуруҳнинг 5 йиллик яшовчанлиги, Каплан-Мейер бўйича Шу билан бирга биз таққослов гуруҳларни аллеллар бўйича таҳлил қилдик. Бунда Жадвал 4.

Таққослов гуруҳлардаги 5-йиллик аллеллар бўйича яшовчанлик кўрсаткичи

Кузатув даври	Асосий гуруҳ, n=66		Назорат гуруҳ, n=60		Жами, n=126	
	GG	GA	GG	GA	GG	GA
Мурожаат вақтида	56 (84,8%)	10 (15,2%)	42 (70%)	18 (30%)	98 (77,8%)	28 (22,2%)
1 йил	55 (83,3%)	8 (12,1%)	38 (63,3%)	12 (20%)	93 (73,8%)	20 (15,9%)
3 йил	52 (78,8%)	4 (6,1%)	32 (53,3%)	3 (5%)	84 (66,7%)	7 (5,6%)
5 йил	41 (62,1%)	1 (1,5%)	14 (23,3%)	0	55 (43,7%)	1 (0,3%)

Таққослов гуруҳлари аллеллар бўйича таҳлили яшовчанлик даражаси кўпроқ GG бўйича эканлиги кўрсатади, айниқса бу ҳолатда асосий гуруҳда яққол юзага чиқади. Бунда 1 йиллик яшовчанлик ўрганилганда асосий гуруҳда GG 55 (83,3%) ни, GA - 8 (12,1%) ни ташкил этди, бу кўрсаткичлар эса назорат гуруҳда 38 (63,3%) ва 12 (20%) ни ташкил қилди. Бунда гуруҳлар ўртасида ишончи фарқ бермади ($\chi^2 = 2.44$, $p = 0.12$).

3 йиллик яшовчанлик таққослаб ўрганилганда асосий гуруҳда GG 52 (78,8%) ни ва GA - 4 (6,1%) ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар эса назорат гуруҳда GG - 32 (53,3%) ва GA - 3 (5%) ни ташкил қилди. Гуруҳлар ўртасидаги ишончилилик даражаси бунда $\chi^2 = 0.062$, $p = 0.8$ ни ташкил қилди.

5 йиллик яшовчанлик кўрсаткичлари асосий гуруҳда GG -41 (62,1%), GA-1 (1,5%) ва назорат гуруҳда GG -14 (23,3%) ва 0 ни ташкил қилди ($\chi^2 = 0.34$, $p = 0.56$).

Бундан хулоса келиб чиқадики, гарчи гуруҳлар ўртасида умумий таққословда ишончли фарқлар кузатилган бўлсада, аллеллар бўйича таҳлилда ишончи фарқлар аниқланмади. Бунга асос қилиб генлардаги ролнинг кўпроқ GG га боғлиқлигини кўрсатади (расм 7).

Расм 7. Кукрак саратони билан беморларда аллели GG бўйича 5 йиллик яшовчанлиги, Каплан-Мейер бўйича

Расм 8. Кукрак саратони билан беморларда аллели GA бўйича 5 йиллик яшовчанлиги, Каплан-Мейер бўйича

Шу билан бирга таққослов гуруҳларида сут бези саратони тўлиқ регрессияси, нотўлиқ регрессияси, саратоннинг стабилизация, ҳамда саратоннинг кўчайиб кетиши бўйича таҳлил қилинди. Таҳлилда гуруҳлар умумий кўрсаткичлар бўйича ва аллеллар бўйича таҳлил қилинди (жадвал 5).

Жадвал 5

Сут бези саратони билан беморларда комплекс даврдан кейинги даврдаги саратоннинг даврий кузатувга нисбатан ўзгариши

Клиник натижа	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳ
---------------	--------------	---------------

	Умумий	GG	GA	Умумий	GG	GA
Тўлиқ регрессияси	15 (2,7%)	13 (86,7%)	2 (13,3%)	9 (15%)	7 (77,7%)	2 (23,7%)
Нотўлиқ регрессияси	7 (10,6%)	6 (85,7%)	1 (14,3%)	45 (75%)	36 (80%)	9 (20%)
Стабилизация	6 (9,1%)	5 (83,3%)	1 (17,7%)	2 (3,3%)	2 (100%)	0
Саратоннинг кўчайиб кетиши	38 (56,7%)	30 (78,9%)	8 (21,1%)	4 (6,7%)	4 (100%)	0
Умумий	66 (100%)	44 (66,7%)	12 (33,3%)	60 (100%)	49 (81,7%)	11 (18,3%)

Шундай қилиб, ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, асосий гуруҳ беморларида беморларнинг 5 йиллик яшовчанлик кўрсаткичи ишончли даражада (асосий гуруҳда -63,6%, назорат гуруҳда - 23,3%; $\chi^2 = 20.7$, $p = 0.000005$) назорат гуруҳга қараганда юқори ҳисобланади. Ўлим кўрсаткичи бўйича ҳам асосий гуруҳда умумий ўлим кўрсаткичи 5 йил давомида 11 (16,7%) ни ташкил қилган бўлса, назорат гуруҳда бу кўрсаткич 23 (38,3%) ни ташкил қилди ($\chi^2 = 7.49$, $p = 0.0062$).

ХУЛОСА

1. 5-Фторурацил билан кимётерапия ўтказилган Ўзбек популяцияси беморларида G аллели 92,4% ҳолатда, A аллели 7,7% ни ташкил қилган бўлса, токсиклик белгилари юзага чиққан беморларда бу ҳолат 85% ва 15% ни ташкил эди ($\chi^2 = 3,51$; $p = 0,061$), генотиплар ўрганилганда GG 84,8% беморда ва GA 15,2% ҳолатда кузутилган бўлса бу кўрсаткич токсиклик белгилари юзага чиққан беморларда 70% ва 30% ни ташкил қилди ($\chi^2 = 4.01$; $p = 0,045$). Яъни сут беги саратони билан беморларда DPYD генининг полиморфизми ишончли равишда токсикликка таъсир кўрсатди.

2. Ўзбек популяциясида сут беги саратони билан беморларда кимётерапияга сезгилик кучли аниқланди (54 (81,8%), аллелар бўйича бу кўрсаткичлар ўрганилганда GG 48 (72,7%) та ва GA 6 (9,1%) та беморда аниқланди. Токсиклик белгилари юзага чиққан беморларда кимётерапияга сезгирлик бўйича (умумий -25 (41,7%)) GG 17 (28,3%) та ва GA 8 (13,3%) та ни ташкил қилди ($\chi^2 = 5.11$; $p = 0.024$), яъни DPYD генининг полиморфизми сут беги саратони билан беморларда кимётерапияга ишончли равишда ташкил этади.

3. Резистентлик бўйича бу кўрсаткич сут беги саратони билан умумий - 12 (18,2%), GG 8 (12,1%) ва GA - 4 (6,1%) ташкил этган бўлса токсиклик белгилари юзага чиққан беморларда умумий - 35 (58,3%), GG - 25 (41,7%) ва GA 10 (16,7%) ни ташкил қилди ($\chi^2 = 0.097$; $p = 0.76$), яъни гарчи DPYD генининг полиморфизми токсиклик келтириб чиқишга ишончли равишда таъсир кўрсатса ҳам, 5-Фторурацил кимёпрепаратида резистентликка олиб келмайди.

4. Ўзбек популяциясида сут беги саратони билан беморларда DPYD генининг полиморфизмини ўрганиш асосида 5-фторурацил билан шахсийлаштирилган ва стандарт кимётерапия қилиш умумий яшовчанликни 5 йилликда 40,3% гача оширган бўлса, ўлим кўрсаткичини 38,3%дан 16,7% гача пасайтирди ($\chi^2 = 7.49$, $p = 0.0062$).

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1. Абдувалиев А.А., Гильдиева М.С., Рахманов А.Х. Экспериментальная терапия базальноподобного рака молочной железы // Клиническая и экспериментальная онкология. – 2018. - №1. - С. 11.

2. Аксель Е. М. Заболеваемость и смертность от рака молочной железы в России // Материалы большой конференции RUSSCO «Рак молочной железы» 22–24 января 2014. – С. 35–38
3. Аксель Е.М. Злокачественные новообразования молочной железы: состояние онкологической помощи, заболеваемость и смертность // Маммология. – 2006. – №1. – С. 9.
4. Алимходжаева Л.Т., Нарзиева Д.Ф., Шадманова Д.С., Абдуллаева Г.Д. Особенности распределения количества циркулирующих опухолевых клеток у больных местно-распространенным раком молочной железы. Журнал Клиническая и экспериментальная онкология // Материалы XV научно – практической конференции. – 2018. - №3. – С. 93
5. Алимходжаева Л.Т., Шадманова Д.С., Нарзиева Д.Ф., Абдуллаева Г.Д. Биохимические маркеры костного ремоделирования при поражении скелета у больных раком молочной железы // Журнал Клиническая и экспериментальная онкология Материалы XV научно-практической конференции. – 2018. - №3. – С. 53
6. Берштейн Л.М. Современная эндокринология гормонозависимых опухолей//Вопросы онкологии.-2000.-Т.48.-№4.-С.496-504
7. Божок А.А., Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В. и др. Прогностические и предсказывающие факторы при раке молочной железы. // Вопросы онкологии. - 2005. - № 4. - 434-443 с.
8. Божок А.А., Оптимизация лечения раннего и местно-распространенного рака молочной железы. Автореф. дис д-ра мед.наук. – СПб. – 2005.
9. Воротников В. В. Клинико-морфологические особенности и лечение операбельного рака молочной железы у пожилых (>65) лет женщин: Дисс. ... канд. мед. наук. 2015–14 с.
10. Гарин А.М., Барин И.С. Десять наиболее распространенных злокачественных опухолей. // Москва. Макс-Пресс. – 2010. – 380с.
11. Гафур-Ахунова К.М., Полатова Д.Ш., Тухтабаева М.Т. Анализ ранней диагностики молочной железы в Республике Узбекистан // Журнал Клиническая и экспериментальная онкология, Материалы XV научно-практической конференции. 2018. - №3. - С.41.
12. Давыдов М. И., Аксель Е. М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2003 г. - М., 2005. - 268 с.
13. Давыдов М. И., Аксель Е. М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2007 г. – Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 20, №3 (прил. 1), 2009. – 57с.
14. Двойрин В. В., Аксель Е. М., Трапезников Н. Н. Статистика злокачественных новообразований в России и некоторых других странах СНГ в 1994 г. – М., 1995. - Часть 2. — 193 с
15. Дворецкий Л.И. Пожилой больной. - Москва, 2001, - С.42-44
16. Дружков О. Б., Дружков Б. К., Малыгин Н. В. Наш способ расширенной мастэктомии // Тез. докл. VIII респ. науч.-практ. конф. по актуальным вопросам диагностики и лечения злокачественных новообразований.- Казань, 1995. - С. 172-174.

17. Иванов В.М. Рак молочной железы у больных пожилого и старческого возраста: Автореф. дис... д-ра. мед. наук. - М., 1993. - С.18 -27.
18. Иванов В.М., Погодина Е.М., Высоцкая И.В., Буйденко Ю.В., Новохацкая В.В. Рак молочной железы у больных пожилого и старческого возраста//Маммология. -2006. - №1. -С. 15-22.
19. Каприна А.Д., Старинского В. В., Петровой Г. В. Состояние онкологической помощи населению России в 2013 году. - М.: ФГБУ «МНИОИ им. П. А. Герцена» Минздрава России, 2014. ил.— 235 с. www.oncology.ru.
20. Каприна А.Д., Рожкова Н.И. Рак молочной железы.— Москва, 2018. – 298 с.
21. Комиссаров А. Б. Варианты хирургических методов лечения локализованных форм РМЖ // Вопр. онкол. - 2000. - №7. - С. 53-57.
22. Копосова Т.Л., Муравьева Н.И., Смирнова К.О. Влияние различных видов лечения на уровни рецепторов стероидных гормонов в опухолях молочной железы//Вопросы онкологии-2000.-№1.-С.37-41
23. Коржекова Г.П. Сравнение методов биопсии молочной железы.//Маммология.-2007.- №1.-С.39-41
24. Корман Д.Б. Основы противоопухолевой химиотерапии. – Москва, 2006г. – 503с.
25. Летягин В. П., Высоткая И.В., Ким Е.А. Современные подходы к гормонотерапии рака молочной железы // Маммология .-2007.-№1.-С.65-66.
26. Летягин В. П., Лактионов К. П., Высоцкая И. В. и др. РМЖ (этиология, классификация, лечение, прогноз). - М., 2000. - 150 с.
27. Летягин В.П., Стенина М.Б., Петровский А.В., Высоцкая И.В., Ким Е.А. Современные стандарты лечения больных первичным раком молочной железы // Международная конференция «Рак молочной железы». - Москва, 22–24 января 2014. – С. 24